

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1777 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rnini	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxmonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati.....	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Rahmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадovна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах снг: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислом Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
"Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari"	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Baxromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	
A critical evaluation of strategic management's role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	

O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi.....	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	
Oziq-ovqat mahsulotlari korxonalarini integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1275
Xodjiev Ibroxim Ikramovich	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim shartlari.....	1280
Allanazarova B.K.	
P2P lending and crowdfunding as alternative sources of financing for small business in Uzbekistan.....	1286
Abdurakhimova Dilara Karimovna	
O'zbekistonda soliq nazoratining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo'llari.....	1290
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Oymatova Gulnur Mirjamolovna	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	1295
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
O'zbekiston temir yo'llari tizimining transformatsiyasi: modernizatsiya, raqamlashtirish va qayta tuzilish yo'nalishlari.....	1301
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
The role of tourist product diversification in sustainable tourism development.....	1305
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich, Alimova Mashhura Toirxonovna	
Temiryo'l transporti turi tavsifi.....	1310
Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi	
Kiberxavfsizlik: it infratuzilmasini himoya qilishning zamonaviy usullari.....	1321
D. Sh. Usmanbayev	
Mahalliy budjetlar daromad bazasini tahlili.....	1325
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
Развитие цифровых финансовых услуги в банковской системе Республики Узбекистан.....	1333
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari.....	1339
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Analysis of increasing the speed of information exchange between the control interface and execution mechanisms in emergency mode in intelligent systems.....	1346
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'lu Assistant	
Sa'noat korxonalari va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	1351
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Abdullayeva Saodat Mengbayevna, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Korxonaning moliyaviy holatini baholashda zamonaviy tahlil uslublarining qo'llanilishi.....	1355
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Suleymanova Asel Armanovna	
Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	1360
Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Rekreatsiya turizmi va sog'lomlashtirish xizmatlari integratsiyasi.....	1365
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda ba'zi iqtisodiy yondashuvlarning nazariy jihatlarini.....	1369
Iskandarova D.B.	
Yashil (eko) investitsiyalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirish.....	1373
Kamilova Iroda Xusniddinovna	
Improvement of inventory accounting audit based on international standards.....	1378
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	

Artificial intelligence systems for assessing creditworthiness	1382
Mardonova Durdona Yaxshiboy qizi	
B2B bozorini rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish	1387
Samadov Askarjon Nishonovich	
Tech-driven growth and the economy of the future: brics-t in the society 5.0 paradigm	1395
Kaldibayev Nurlan Alimjanovich, Sagdullayeva Gulnora Botirovna, Durmanov, Akmal Shaimardanovich	
O'zbekistonda tabiiy resuslardan olinadigan rentaning yaimdagi ulushiga tanlab olingan o'zgaruvchilar ta'siri tahlili	1404
Tursunov Husnidin, Ibragimov Hasan	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish	1412
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Public perception of the feasibility of introducing islamic banking in Uzbekistan: a consumer perspective	1418
Dr. Shamirova Surayo Kabildjanovna	
Directions for implementing the innovative digital technologies in tourism	1425
Norchaev Asatullo Norbutaevich	
Возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов	1430
Шомуродов Равшан Турсункулович, Хакимов Хафизбек Хамза угли	
O'zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishning transport-logistika jarayonini mintaqaviy darajada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish	1436
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
Aksiyalar qiymatini baholashning nazariy asoslari	1440
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning rivojlanayotgan davlatlar amaliyoti tahlili	1444
Raimjanova Madina Asrarovna, Zokirova Feruza Farxod qizi	
Yashil loyihalarni davlat xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish	1449
Zokirova Feruza Farxod qizi	
Факторы и риски, влияющие на оценку стоимости акции	1453
Батирхужа Азиза Фахмуддин кизи	
Финансовые риски в эпоху цифровой экономики: новые вызовы и способы управления	1458
Нуруллина Камила Рустамовна	
Tijorat banklarining yangi bank xizmatlarini iqtisodiy samaradorligi	1463
Rahmatov Temur Sotiboldiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik innovatsiyalarning roli va amalga oshiruv mexanizmlari	1472
Ulichkina Lyudmila Ivanovna	
Эволюция профессиональных стандартов в республике узбекистан: от формирования к внедрению в сфере туризма	1478
Гольшева Елена Вячеславовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Aligning uzbekistan's education reform with global best practices: the university of missouri as a model for systemic transformation	1485
Azamat Sulaymonov, Laylo Yakhshiboyeva	
O'zbekiston tijorat banklarining investision faolligini ta'minlash masalalari	1489
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalasi	1493
Q.O.Tursunboyev	
Adoption of green economy mechanisms in the process of diversification of construction enterprises	1500
Yembergenova Aynur Aidosbayevna	
Nomoddiy aktivlar hisobini yuritish va audit jarayonlarini takomillashtirish yo'llari	1506
Rozmatova Umida Yuldashvna	
Raqamli moliya va uni sohaga joriy etish: innovatsion salohiyat	1512
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Влияние корпоративной культуры на инвестиционную стратегию промышленных предприятий	1527
Ёдгоров Сардорбек Самадович	

Jismoniy shaxslar kreditlarining bank portfeli sifatiga ta'siri: tahliliy yondashuv.....	1533
Sabirova Lobar Baxromovna	
Xo'jaligini soliqaq tortish mexanizmini samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1539
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Methods of improving customs management in transforming the customs bodies into a corruption-free field.....	1544
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tukhtabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Особенности цифровизации налоговой системы в узбекистане.....	1548
Юсупов Одил Омонович	
Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda texnologik yangiliklarni joriy etish: muammolar va imkoniyatlar.....	1554
Ismailov Akmal axsudovich, G'ulomov Ilhom Akramovich	
Kichik biznes subyektlarini kreditlashda raqamli bank xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari.....	1560
Madjitova Maftuna Kamiljon qizi	
Tadbirkorlikda tavakkalchilikni boshqarishning nazariy asoslari.....	1564
Ziyatova Sitora Baxtiyorovna	
Importance of media activity in negotiations.....	1569
Fariza Xoldarova	
Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish strategiyalari.....	1575
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Marketing strategiyasi tushunchasi va uning turizm sohasidagi ahamiyati.....	1580
Komilov Dostonbek Ro'zimboy o'g'li	
Banklarining faoliyatini tartibga solish yo'llari.....	1586
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
Yashil iqtisodiyot sari: kanada tajribasi asosida o'zbekiston uchun istiqbollar.....	1590
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Norboyev Odil Abrayevich	
Aholi hayotiylik sifatining statistik tahlili.....	1595
Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li	
Davlat moliyasini isloh qilish sharoitida budjet jarayonini takomillashtirish.....	1602
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Shamsitdinova Xonzoda Mardonbek qizi	
Recent trends in the global stock market: a macro-level analysis with emphasis on asia and central asia (2023–2025).....	1612
Mamataliev Bobur Saidnazar ugli	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda "yashil iqtisodiyot"ning o'rni.....	1617
Murodov Sardor Nurali o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li	
Aholi daromadlari va ta'lim darajalarini turmush darajasiga ta'sirini baholash.....	1623
Xusinov I.I.	
Soliqlarni yig'iluvchanligini oshirish istiqbollari.....	1630
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida xizmat ko'rsatishni rivojlantirish muammolari.....	1635
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Tleymuratov Bahadir Genjemuratovich	
Forecasting and mitigating risks in international projects based on financial management principles.....	1641
Oripova Saodat Mirfotikh kizi	
Uglerod chiqindilarini buhgaletariya hisobiga integratsiya qilish: o'zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish vositasi sifatida.....	1646
Halilov Sherzod Akhmatovich	
Contribution margin, dol, and break-even analysis: a financial performance comparison of amazon and walmart (2020–2024).....	1657
Kodir Gulomov	
Yashil iqtisodiyot: mohiyati, tushunchasi va rivojlanish tamoyillari.....	1664
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Beqarorlik sharoitida korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish.....	1669
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish orqali xizmat sektorining raqobatbardoshligini hamda ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	1674
Musinov Dilshod Sultanovich	

Davlat tibbiyot tashkilotlarida tovar – moddiy zaxiralar harakatini hujjatlashtirish.....	1680
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta’minlash mexanizmlari.....	1686
Sattorova Nasiba G’anijon qizi	
Davlat xizmatlarining raqamlashuvi va tadbirkorlikka ta’siri.....	1690
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Iqtisodiy tizimda risk va uning xususiyatlari.....	1694
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Sanoat korxonasi faoliyatida ishlab chiqarish salohiyatining o’rni va roli.....	1701
Xudoyorova Mehrangiz Murodovna	
Xorijiy kapital va uning milliy iqtisodiyotdagi o’rni: nazariy-metodologik asoslar.....	1705
Abdullayev Zoxid Xolxo’jayevich	
Mahallalarda tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlantirishni boshqarishning ilmiy-nazariy jihatlarini.....	1710
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Valyuta-moliya munosabatlari va globallashtirish jarayonlarining iqtisodiy mohiyati	1714
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Jo’rabekova Xumora Muzaffar qizi, Yuldasheva Umida	
Tijorat banklarida aholi omonatlarini jalb qilish va ularning jozibadorligini oshirish strategiyalari: iqtisodiy va raqamli yondashuvlar	1719
Xakimov Zoxid Norbo’tayevich	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida tovar – moddiy zaxiralar harakatini hujjatlashtirish.....	1725
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitali sifatini oshirishda ta’limning ahamiyati.....	1731
M.Ostanova	
“Yashil” iqtisodiyotga o’tish davrida hududlar soliq salohiyatini va ularni oshirish masalalari	1736
Baxtiyrov Umid Kaxramon o’g’li	
Перспективы и инновационные подходы в методологии управления денежными потоками	1741
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Soliq to’lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta’minlashning gnoseologik asoslari xususida.....	1746
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Mintaqaviy turizmni rivojlanishi va xavfsizligini ta’minlashda turizm infratuzilmasining o’rni va ahamiyati (xorazm viloyati timsolida)	1753
Doschanov Tangirbergen Doschanovich, Ruzmetova Shoira Shuxrat qizi	
Turizm destinatsiyalarida turistik mahsulotni yaratish jarayonining tahlili.....	1759
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatiga jalb qilingan investitsiyalarning tarkibiy tahlili.....	1764
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Ergasheva Aziza Xasan qizi	
Davlat organlari ichki audit tuzilmalari tomonidan samaradorlik auditini tashkil etish masalalari.....	1773
Nasimov Fazliddin Sirojevich	

SAMARQAND VILOYATIGA JALB QILINGAN INVESTITSIYALARNING TARKIBIY TAHLILI

Bektemirov Abdumalik Bektemirovich

SamSI i.f.d., professor

abdumalikbektemirov.57@gmail.com

Ergasheva Aziza Xasan qizi

SamSI magistri

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda Samarqand viloyatida investitsiya faoliyatining holati, asosiy yo'nalishlari va rivojlanish dinamikasi chuqur tahlil etilgan. Tadqiqot doirasida investitsiyalar hajmi, ularning moliyalashtirish manbalari va iqtisodiy tarmoqlar bo'yicha taqsimoti o'rganilib, asosiy kapitalga yo'naltirilgan mablag'larning o'sish sur'atlari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarning hajmi, tarkibi va eng ko'p investitsiya kiritilayotgan hududlar hamda tarmoqlar aniqlangan. Tadqiqotda Paul Krugman va J. Dunning kabi olimlarning nazariy yondashuvlari asosida investitsion jozibadorlikning hududiy omillari ochib berilgan. Yakunda investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib, respublika miqyosida ilg'or yondashuvlar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, xorijiy sarmoya, investitsiya muhiti, asosiy kapital, hududiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, moliyalashtirish manbalari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investitsion siyosat.

Abstract: This scientific paper presents a comprehensive analysis of the state, main directions, and development dynamics of investment activity in the Samarkand region. The study explores the volume of investments, their sources of financing, and their sectoral distribution within the economy. It also analyzes the growth rates of funds directed toward fixed capital based on statistical data. Additionally, the paper identifies the volume and composition of foreign investments, along with the regions and sectors receiving the highest investment inflows. The research highlights the regional factors of investment attractiveness, drawing on the theoretical approaches of scholars such as Paul Krugman and John Dunning. As a result, practical recommendations aimed at improving the investment climate are developed, along with forward-looking proposals at the national level.

Key words: investments, foreign investment, investment environment, fixed capital, regional development, economic growth, sources of financing, foreign direct investment, investment policy.

Аннотация: В данной научной работе представлен углублённый анализ состояния, ключевых направлений и динамики инвестиционной активности в Самаркандской области. В исследовании изучены объёмы инвестиций, источники их финансирования и распределение по отраслям экономики. Также на основе статистических данных проанализированы темпы роста вложений в основной капитал. Кроме того, были определены объёмы и структура иностранных инвестиций, а также регионы и сектора, в которые инвестируется больше всего. В работе раскрыты региональные факторы инвестиционной привлекательности на основе теоретических подходов таких ученых, как Пол Кругман и Джон Даннинг. В заключение разработаны практические рекомендации по улучшению инвестиционного климата и предложены передовые подходы на уровне республики.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная среда, основной капитал, региональное развитие, экономический рост, источники финансирования, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная политика.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsiyalar har qanday hududning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Jumladan, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda mintaqaviy rivojlanish masalasi alohida e'tiborga olinib, har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati, resurs imkoniyatlari va ustuvor yo'nalishlariga mos investitsiya siyosatini yuritish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Samarqand viloyati — o'zining geografik joylashuvi, transport infratuzilmasi, tarixiy-madaniy merosi va ishlab chiqarish salohiyati bilan respublika iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. Viloyatda sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar sohasi, turizm kabi ko'plab tarmoqlarga sarmoyalar jalb etilayotgani iqtisodiy faoliyat ko'lamining kengayishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga hamda aholi turmush sifati yaxshilanishiga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, Samarqand viloyatiga jalb qilingan investitsiyalarning tarkibini tahlil qilish, ularning manbalari, yo'naltirilgan sohalari, dinamikasi va tarkibiy o'zgarishlarini chuqur o'rganish zamonaviy iqtisodiy tahlilning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ushbu tahlil orqali investitsion siyosatning samaradorligi baholanadi, mavjud muammolar aniqlanadi va kelgusidagi rivojlanish yo'nalishlari asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalarni jalb qilish va ularning tarkibiy tahlilini o'rganish iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu boradagi ilmiy izlanishlar ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan. Ularning ilmiy ishlari hududiy rivojlanish, sarmoya oqimining samaradorligini oshirish va investitsion muhitni takomillashtirish kabi masalalarni yoritadi.

O'zbekistonlik iqtisodchilar investitsiyalarni hududiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin qiladilar. Xususan, iqtisod fanlari doktori R.J. Qosimovning ta'kidlashicha, "investitsiyaviy faoliyatni hududlar kesimida chuqur tahlil qilish orqali ularning iqtisodiy salohiyatini to'liq ishga solish imkoniyatlari aniqlanadi". Muallif hududiy sarmoyaviy muhitni baholashda sektorlararo muvozanat, ijtimoiy infratuzilma darajasi va transport-infratuzilma holatini asosiy omillar sifatida ajratadi [1].

Iqtisodchi olim D.M. Jo'rayev o'z tadqiqotlarida "investitsiyalarni to'g'ri yo'naltirish nafaqat iqtisodiy o'sish, balki aholi bandligini oshirish, sanoatni modernizatsiyalash va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga ham olib keladi", deya qayd etadi. U, xususan, viloyatlar kesimidagi investitsion siyosatni tahlil qilishda ishlab chiqarish tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlari va xomashyo bazasini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [2].

Shuningdek, YUNKTAD (UNCTAD) tavsiyalariga tayanib, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan tayyorlangan hisobotlarda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda huquqiy barqarorlik, valyuta konvertatsiyasi hamda investorlar huquqlarining kafolatlanganligi asosiy omil sifatida ko'riladi [8].

Xalqaro miqyosda investitsiyalarni hududiy rivojlanish omili sifatida o'rganishda mashhur iqtisodchi P. Krugmanning hududiy iqtisodiyot nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Krugman investitsiyalarning hududiy jamlanishini asosan transport xarajatlari, ishlab chiqarish klasterlari va mehnat resurslari bilan bog'laydi. Unga ko'ra, "investitsiyalar axborot, infratuzilma va ishchi kuchining mavjudligi bo'yicha afzalliklarga ega bo'lgan hududlarga yo'naltiriladi" [5].

Shuningdek, J. Dunning tomonidan ilgari surilgan "Eklektik paradigma" nazariyasiga ko'ra, investorlar o'z kapitalini joylashtirishda uchta asosiy omilga — egallangan afzalliklar (Ownership), joylashuv afzalliklari (Location) va ichkilashtirish afzalliklari (Internalization) ga e'tibor qaratadilar. Ushbu nazariya asosida viloyatlarning investitsion jozibadorligi ularning geografik joylashuvi, mehnat resurslari, infratuzilmasi va huquqiy muhiti bilan belgilanadi [4].

Yevropa Ittifoqi hamda Jahon banki ekspertlari esa hududiy investitsiya siyosatini baholashda "Doing Business" reytingi, investorlar uchun ochiqlik darajasi va korrupsiyaga qarshi mexanizmlarni hal qiluvchi omillar sifatida qayd etadilar [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning nazariy bazasi sifatida investitsiyalarning makroiqtisodiy va mikroiktisodiy xususiyatlarini o'rganuvchi klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, jumladan, Paul Krugmanning hududiy iqtisodiyot nazariyasi, J. Dunningning eklektik paradigma modeli hamda O'zbekiston olimlarining hududiy investitsion siyosatga oid ilmiy ishlari asos qilib olindi.

Tadqiqot natijalari investitsion siyosatni takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shuningdek, tahliliy yondashuvlar asosida boshqa viloyatlarda ham investitsiya strategiyalarini shakllantirishda metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini yaratish boshqa xo'jalik tadbirlari bilan bir qatorda mulkchilik munosabatlarida ham tub o'zgarishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida quyidagisi yaqqol namoyon bo'ldi: mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish tadbirlarini amalga oshirmasdan turib, bozor iqtisodiyoti sharoitlarida samarali faoliyat yuritish imkoniyati cheklangan bo'ladi.

Bundan tashqari, mulkchilik shakllari ko'p bo'lgan sharoitda investitsiya jarayonlarining qanday kechishini o'rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiya loyihalari, odatda, tashkiliy va ijtimoiy loyihalar shaklida davlat budjeti hamda budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladi. Boshqa turdagi investitsiya loyihalari uchun esa tijorat banklarining kredit resurslaridan foydalaniladi.

Bir tomondan, tijorat banklari barqaror iqtisodiy muhit mavjud bo'lishidan manfaatdordir, ikkinchi tomondan esa iqtisodiy rivojlanishning barqarorligi ko'p jihatdan bank tizimining ishonchligi va samaradorligiga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga, tijorat tuzilmasi hisoblangan alohida banklar, hatto risk ehtimoli mavjud bo'lgan holatlarda ham, maksimal foyda olish maqsadida harakat qiladi. Kredit muassasalari esa iqtisodiyotni investitsiyalashda faqat qulay sharoitlar mavjud bo'lgandagina faol ishtirok etadilar.

Bozor islohotlarini chuqurlashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va xususiylashtirishni himoya qilishni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar mamlakatimizda investitsiya muhitini yaxshilash hamda xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish masalalari iqtisodiy nazariya hamda amaliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Turli tadqiqotchilar investitsiyalar bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni har xil yondashuvlar orqali tahlil qilganlar. Klassik iqtisodiy nazariya vakillari — Adam Smit va David Rikardo investitsiyalarni iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida e'tirof etgan. Ularning fikricha, kapitalni to'plash va uni samarali taqsimlash mamlakatning umumiy iqtisodiy farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Neoklassik iqtisodiy maktab tarafdorlari, xususan, Robert Solou o'zining iqtisodiy o'sish modelida kapital to'plami, mehnat va texnologik taraqqiyotni iqtisodiy rivojlanishning muhim omillari sifatida baholaydi. Unga ko'ra, investitsiyalarning samaradorligi ularning taqsimlanish usuli hamda innovatsion faoliyat bilan qanday bog'liqligiga qarab belgilanadi [6].

Keynschilik yondashuvi tarafdorlari, jumladan, Jon Meynard Keyns investitsiyalarni rag'batlantirishda davlatning faol ishtirokini muhim deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha, davlat investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy faollikni oshirishi va inqirozlardan chiqish imkoniyatini yaratishi mumkin [7].

Hozirgi kunda ko'plab davlatlar investitsiyalarni jalb etish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va boshqa rag'batlantirish mexanizmlaridan foydalanmoqda. Zamonaviy tadqiqotlarda investitsiya muhitining yaxshilanishi iqtisodiy barqarorlik hamda huquqiy kafolatlar bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi. Masalan, Jahon bankining "Biznes yuritish osonligi" (Doing Business) indeksida yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar, odatda, ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga muvaffaq bo'lmoqda.

Shu sababli, huquqiy islohotlar, korrupsiyaga qarshi kurash va infratuzilmaviy rivojlanish — investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim omillar hisoblanadi. Mahalliy olimlar orasida R. Toshkentov va Z. Murodova O'zbekistonda investitsiya muhitini tahlil qilib, huquqiy islohotlar va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining investorlar uchun ahamiyatini chuqur o'rganganlar. Ularning tadqiqotlarida, xususan, so'nggi yillarda qabul qilingan yangi investitsion qonunlar va xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar atroflicha muhokama qilingan.

Shunday qilib, iqtisodiy nazariya hamda zamonaviy tadqiqotlar investitsiyalarni jalb qilish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha turli yondashuvlarni taklif etadi. Barcha yondashuvlar investitsiyalarni rag'batlantirish, huquqiy kafolatlarni ta'minlash va barqaror iqtisodiy muhitni shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Agar mamlakatda investitsiya muhitini so'nggi yillarda tahlil qiladigan bo'lsak, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi so'nggi besh yilda deyarli 3,6 barobarga oshganini ko'rish mumkin. Xususan, 2025-yil yanvar–mart oylarida, 2024-yilning yanvar–mart oylariga nisbatan 3 162,2 mlrd so'mga ko'p investitsiyalar o'zlashtirilgan.

Asosiy kapitalga investitsiyalar dinamikasi

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi

2025-yil 1-may holatiga ko'ra, mamlakatimizda 16 007 ta chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan 4 043 tasi qo'shma, 11 964 tasi esa xorijiy korxonalar hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 7,6 %ga oshgan. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi ushbu korxonalar tarkibida eng yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar 1-jadvalda keltirilgan.

Bundan tashqari, 2025-yil 1-may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 2024-yilning shu davriga nisbatan 13 taga ortgan. Ushbu o'sish, asosan, quyidagi tarmoqlarda kuzatilgan korxonalar sonining oshishi hisobiga yuzaga kelgan:

Savdo sohasi: korxonalar soni 150 tadan 164 taga yetgan (o'sish – 14 ta);

Axborot va aloqa sohasi: 17 tadan 22 taga (o'sish – 5 ta);

Tashish va saqlash sohasi: 14 tadan 22 taga (o'sish – 8 ta).

Ushbu raqamlar mamlakatimizda xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan qulay huquqiy va iqtisodiy muhit, shuningdek, strategik tarmoqlarda sarmoya jalb qilish bo'yicha olib borilayotgan siyosat samaradorligini ko'rsatadi.

Davlatlar	Jami:	shundan:	
		Qo'shma korxonalar	Xorijiy korxonalar
Xitoy	3 880	605	3 275
Rossiya	3 051	905	2 146
Turkiya	1 964	486	1 478
Qozog'iston	1 114	270	844
Afg'oniston	677	82	595
Janubiy Koreya	665	181	484
BAA	352	123	229
Hindiston	320	83	237
AQSH	314	147	167

2025-yil 1-may holatiga ko'ra, xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 2024-yilning shu davriga nisbatan 13 taga oshgan. Bu o'sish, asosan, quyidagi tarmoqlarda korxonalar sonining ortishi hisobiga yuzaga kelgan:

savdo sohasi bo'yicha korxonalar soni 150 tadan 164 taga yetgan (o'sish – 14 ta);
axborot va aloqa sohasida 17 tadan 22 taga (o'sish – 5 ta);
tashish va saqlash sohasida esa 14 tadan 22 taga ko'paygan (o'sish – 8 ta).

Ushbu dinamik o'sish xorijiy investorlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga, ayniqsa, xizmatlar sektoriga bo'lgan ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi.

Davlatlar	Jami	shundan:	
		Qo'shma korxonona	Xorijiy korxonona
Xitoy	152	50	102
Turkiya	102	35	67
Rossiya	94	39	55
Janubiy Korea	28	13	15
Tojikiston	20	4	16
AQSh	19	16	3
Afg'oniston	18	10	8
Hindiston	16	4	12
Germaniya	15	13	2
BAA	13	4	9
Ozarbayjon	12	6	6
Qozog'iston	12	4	8
Pokiston	8	1	7
Buyuk Britaniya	6	5	1
Yaponiya	4	4	-
Qirg'iz Respublikasi	3	-	3
Turkmaniston	3	2	1
Belorusiya	2	1	1
Boshqa davlatlar	71	43	28

Samarqand viloyati investitsiya muhitini tahlil qiladigan bo'lsak, viloyatda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar 2020-2025 yillardagi o'sish sur'atini quyidagi jadvalda ko'rish mumkin.

	Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (o'sish sur'ati, % da)					
	2020	2021	2022	2023	2024-yil yanvar-dekabr*	2025-yil yanvar-mart
Samarqand viloyati	128,8	98,7	111,6	127,8	108,1	133,7
Samarqand sh.	137,1	67,7	107,6	110,0	150,1	68,6
Kattaqo'rg'on sh.	2,2 m.	92,9	69,6	91,0	2,3 m.	4,4 m
Tumanlar						
Oqdaryo	95,7	57,7	88,3	133,8	107,5	157,2
Bulung'ur	115,4	117,3	67,9	172,1	98,7	155,2
Jomboy	118,8	72,8	146,6	128,8	180,0	81,5
Ishtixon	69,3	195,1	33,2	166,0	128,0	143,3
Kattaqo'rg'on	127,0	117,6	3,6 m.	4,9 m.	22,2	131,6
Qo'shrabot	162,3	86,4	96,0	63,0	135,9	2,3 m
Narpay	145,7	95,9	103,0	139,2	125,8	2,1 m
Payariq	2,5 m.	2,5 m.	49,6	84,8	2,4 m.	102,3
Pastdarg'om	122,6	98,8	120,4	167,8	89,7	71,7
Paxtachi	144,3	95,0	52,0	159,2	151,6	2,1 m

Samarqand	164,1	185,1	162,5	65,2	77,7	187,1
Nurobod	110,5	129,6	2,1 m.	68,8	30,0 m.	9,5 m
Urgut	88,7	105,6	100,5	119,3	92,8	133,5
Toyloq	92,7	124,7	74,6	139,6	117,8	2,1 m

2.2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Samarqand viloyatida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar yillar mobaynida o'sish sur'atiga ega bo'lgan. Shuningdek, Samarqand viloyatida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar joriy narxlarda tumanlar kesimida quyidagicha izohlash mumkin.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (joriy narxlarda, mlrd so'm)						
	2020	2021	2022	2023	2024-yil yanvar- dekabr*	2025-yil yanvar-mart
Samarqand viloyati	14 656,4	15 641,6	18 917,1	25 717,1	29 652,5	10 437,2
Samarqand sh.	6 254,1	4 577,5	5 338,8	6 236,2	9 968,8	2 263,7
Kattaqo'rg'on sh.	396,1	397,9	300,4	292,4	703,6	274,6
Tumanlar						
Oqdaryo	643,2	401,3	383,9	549,2	629,5	237,1
Bulung'ur	426,0	540,2	397,5	730,4	769,4	309,4
Jomboy	519,6	409,2	650,2	893,5	1 716,3	415,6
Ishtixon	352,6	743,4	267,3	475,8	650,0	277,5
Kattaqo'rg'on	249,6	317,3	1 246,2	6 501,8	1 542,7	553,2
Qo'shrabot	960,8	897,1	933,3	630,6	915,7	333,0
Narpay	290,9	301,6	336,9	502,5	674,3	263,0
Payariq	472,1	1 270,6	682,7	619,4	1 556,6	733,3
Pastdarg'om	785,5	838,5	1 094,8	1 952,8	1 869,9	500,3
Paxtachi	430,1	441,9	249,2	426,0	689,4	273,4
Samarqand	1 165,4	2 331,6	4 107,2	2 843,8	2 356,6	892,8
Nurobod	457,3	640,6	1 447,3	1 062,0	3 416,6	2 433,6
Urgut	754,5	861,1	938,0	1 192,4	1 180,2	378,2
Toyloq	498,6	671,9	543,4	808,3	1 012,8	298,5

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyoti barqaror investitsion o'sishni namoyon etishda davom etmoqda. Bu esa kelgusi rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. 2025-yil 1-yanvar – 31-mart holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasini qo'llab-quvvatlash maqsadida barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 120,4 trillion so'm asosiy kapitalga investitsiya o'zlashtirildi. Bu 2024-yilning shu davriga nisbatan 107,9 foizni tashkil etdi. Mutlaq qiymatda investitsiyalarning o'sish hajmi 15,9 trillion so'mni tashkil etdi.

Besh yillik dinamika tahlili ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda. Xususan, 2020–2025-yillar oralig'ida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi deyarli 2,9 barobarga oshdi. Ayniqsa, 2024-yil ajralib turadi — ushbu yilda investitsiyalarning eng yuqori o'sish sur'ati – 143,9 foiz qayd etilgan. Taqqoslash uchun oldingi yillardagi ko'rsatkichlar quyidagicha:

2021-yil – 97,8 %

2022-yil – 115,2 %

2023-yil – 113,6 %

Moliyalashtirish manbalari tarkibi:

Markazlashtirilgan investitsiyalar (10,1 trillion so'm yoki umumiy hajmning 8,4 %):

Davlat budjeti mablag'lari – 2,96 trillion so'm (2,4 %)

Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi – 157,3 mlrd so'm (0,1 %)

Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi – 191,9 mlrd so'm (0,2 %), bu 14,9 mln AQSH dollariga teng O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar – 6,84 trillion so'm (5,7 %) yoki 527,9 mln AQSH dollari

Markazlashtirilmagan investitsiyalar (110,3 trillion so'm yoki umumiy hajmning 91,6 %):

Korxonalar mablag'lari – 20,5 trillion so'm (17,0 %)

Aholi mablag'lari – 8,4 trillion so'm (7,0 %)

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar – 78,6 trillion so'm (65,3 %) yoki 6,07 mlrd AQSH dollari

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 44,1 trillion so'mni (umumiy hajmning 36,6 %) tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan ****124,3 %****ga oshgan. AQSH dollarida bu ko'rsatkich 3,41 milliard dollarga yetib, ****127,8 %****ga o'sgan.

Investitsiyalarning tarmoqlar bo'yicha taqsimoti (trln so'm/foiz):

Ishlab chiqarish sanoati – 33,1 (27,5 %)

Elektr, gaz, bug' va konditsioner ta'minoti – 20,0 (16,6 %)

Tog'-kon sanoati – 13,6 (11,3 %)

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi – 12,4 (10,3 %)

Uy-joy qurilishi – 9,5 (7,9 %)

Tashish va saqlash – 5,3 (4,4 %)

Ulgurji va chakana savdo – 3,0 (2,5 %)

Sog'liqni saqlash – 2,1 (1,7 %)

2024-yilga nisbatan o'zgarishlar:

Tog'-kon sanoatining ulushi: 14,1 % → 11,3 % (kamayish)

Qishloq xo'jaligi ulushi: 6,6 % → 10,3 % (o'sish)

2025-yil 1-choragida o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar:

Umumiy hajm – 8,7 mlrd AQSH dollari

Shundan asosiy kapitalga yo'naltirilgani – 6,6 mlrd AQSH dollari (yoki 85,4 trln so'm)

Xorijiy investitsiyalarning hududiy taqsimoti:

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar qabul qiluvchilari (trln so'm):

Namangan – 7,49

Toshkent viloyati – 6,36

Toshkent shahri – 4,38

Navoiy – 3,70

Samarqand – 3,65

Kafolat ostidagi xorijiy kreditlar yetakchilari:

Qashqadaryo – 1,07

Toshkent shahri – 1,05

Buxoro – 971,7 mlrd so'm

Xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy faoliyat bo'yicha taqsimoti:

Ishlab chiqarish – 32,2 %

Elektr va gaz – 22,7 %

Tog'-kon – 13,0 %

Qishloq xo'jaligi – 9,7 %

Qurilish – 5,0 %

Tashish va saqlash – 4,1 %

Axborot va aloqa – 1,0 %

Ko'chmas mulk – 0,6 %

Suv ta'minoti va kanalizatsiya – 1,7 %

Boshqa tarmoqlar – 10,0 %

Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar bo'yicha yetakchi hududlar (trln so'm):

Toshkent shahri – 16,9

Toshkent viloyati – 16,1

Namangan – 12,4

Samarqand – 10,4

Buxoro – 8,8

Hududlar kesimida moliyalashtirish manbalari tarkibida farq seziladi. Masalan, Toshkent shahrida korxonalar mablag'lari 38,7 %ni tashkil etib, bu o'rtacha ko'rsatkichdan (17,0 %) ancha yuqoridir. Xorazm viloyatida aholi mablag'lari ulushi 14,4 % bo'lib, bu ham o'rtachadan (7,0 %) ikki baravar yuqoridir.

Uy-joy va infratuzilma investitsiyalari:

2025-yil 1-choragida 3 116,0 ming kv.m uy-joy foydalanishga topshirildi (116,8 %). Shundan 2 028,1 ming kv.m (65,1 %) qishloq hududlariga to'g'ri keladi.

Hududlar bo'yicha:

Toshkent viloyati – 523,7 ming kv.m

Farg'ona – 305,5 ming kv.m

Buxoro – 301,5 ming kv.m

Surxondaryo – 279,3 ming kv.m

Namangan – 260,1 ming kv.m

Suv ta'minoti – 10,4 km (83,7 % qishloqlarda), gaz tarmoqlari – 2,4 km (0,7 km qishloqlarda). Jizzax viloyati bu borada yetakchi hisoblanadi: suv tarmoqlari – 8,9 km, gaz tarmoqlari – 2,4 km.

2025-yilning birinchi choragida investitsiyalarning ijobiy dinamikasi O'zbekiston Respublikasining ham mahalliy, ham xorijiy investorlar uchun jozibadorligini saqlab qolayotganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning 124,3 foizga o'sishi xalqaro investorlarning mamlakat iqtisodiyotiga bo'lgan ishonchining ortganligini ifodalaydi.

Qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalarning sezilarli darajada o'sishi (ya'ni umumiy tuzilmadagi ulushining 6,6 foizdan 10,3 foizgacha ortishi) agrar sektorni modernizatsiya qilishning yangi bosqichiga o'tilganidan dalolat beradi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish sanoatidagi investitsiyalar ulushining 27,5 foiz darajasida saqlanib qolishi iqtisodiyotning industrializatsiya va diversifikatsiya yo'nalishlarida izchil rivojlanayotganini ko'rsatadi. Bu holat O'zbekiston Respublikasining uzoq muddatli strategik rivojlanish maqsadlariga to'liq mos keladi.

Jadal sur'atlarda olib borilayotgan investitsiya faoliyati mamlakat iqtisodiyoti barqarorligini mustahkamlabgina qolmay, balki aholining turmush darajasini oshirish uchun ham muhim poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Investitsiyalarni jalb qilish hamda ularning samaradorligini oshirish mamlakat yoki alohida xo'jalik subyektlarining taraqqiyotida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

To'g'ri ishlab chiqilgan strategiyalarni amaliyotga tatbiq etish va zamonaviy qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlardan foydalanish orqali investitsiya muhitini yaxshilash hamda investitsiya hajmini oshirish mumkin. Natijada esa iqtisodiy o'sish sur'atlari tezlashadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va keng miqyosli rivojlanish imkoniyatlari yuzaga keladi.

Shuningdek, davlat siyosatini takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, axborot almashinuvini tashkil etish, xalqaro iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, shuningdek ijtimoiy va ekologik muammolarga e'tibor qaratish orqali investitsiyalarni samarali va barqaror jalb qilish imkoniyati kengayadi.

Albatta, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy mazmuni va mohiyati ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etish maqsadiga yo'naltirilgan. Qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlari ko'p ukkladli iqtisodiyotni shakllantirish, shuningdek bozor mexanizmlarini ijtimoiy maqsadlarda qo'llash uchun zaruriy huquqiy asoslarni yaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro iqtisodiy maydondagi mavqei va nufuzi izchil o'sib bormoqda. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ishlab chiqilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi, undagi aniq maqsad va ustuvor yo'nalishlarning belgilab berilishi muhim natijalarga erishishga xizmat qilmoqda.

Investitsiya loyihalarini amalga oshirish — bu nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish vositasi, balki yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish, ijtimoiy sohalarini rivojlantirish kabi ko'plab dolzarb masalalarni hal qilish imkonini beradigan muhim vositadir.

Iqtisodiyotni zamonaviylashtirish sharoitida texnologik yechimlar, ilg'or ishlab chiqarish uslublari va sanoatni yangilash jarayonlari aynan investitsiya faoliyati orqali amalga oshiriladi. Bu esa aholining hayot sifati va iqtisodiy ishtirok darajasini oshirish bilan birga, mehnat bozorini takomillashtirishga, ya'ni sifatli ish kuchini shakllantirishga xizmat qiladi.

Natijada, eski va og'ir mehnat shakllaridan samaradorligi yuqori va qulayroq ish faoliyatiga o'tish imkoniyati vujudga keladi.

Kelajakdagi iqtisodiy taraqqiyot darajasi aynan hozirgi bosqichda jalb qilinayotgan investitsiyalar va ularning amaliy natijalari orqali belgilab berilmoqda. Mamlakatda bozor islohotlarining hozirgi bosqichida investitsion siyosat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, tarkibiy va sifat jihatidan tub o'zgarishlarni amalga oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston Respublikasi, jumladan Samarqand viloyatida investitsion faoliyat so'nggi yillarda jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Asosiy kapitalga yo'naltirilayotgan mablag'lar hajmining yil sayin ortib borayotgani mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ulushi ortib borayotgani xalqaro investorlar tomonidan O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'lgan ishonchning mustahkamlanib borayotganini anglatadi. Aholi mablag'larining sarmoya sifatida jalb qilinishi, shuningdek ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi tarmoqlariga yo'naltirilgan investitsiya oqimining ko'payishi hududiy iqtisodiy taraqqiyotning izchil kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, investitsion muhitni yanada yaxshilash uchun bir qator asosiy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bular qatoriga quyidagilar kiradi:

- qulay va barqaror huquqiy muhitni shakllantirish;
- korrupsiyaga qarshi samarali kurash mexanizmlarini joriy etish;
- infratuzilmaning zamonaviy darajada rivojlanganligi;
- strategik rejalashtirish asosida investitsion faollikni rag'batlantirish;
- davlat tomonidan sodiq va izchil qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish.

Aynan shu omillar asosida investitsiyalar hajmini ko'paytirish va ularning iqtisodiyotdagi samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlarini aniq belgilash, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar kesimida muvozanatli rivojlanishni ta'minlash orqali mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini oshirish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qosimov R.J. *Investitsion faoliyatni hududlar kesimida rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
2. Jo'raev D.M. *Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda hududiy omillar*. – Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim, 2021.
3. UNCTAD. *World Investment Report 2023*. – Geneva: United Nations, 2023.
4. Dunning J.H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions. // *Journal of International Business Studies*, 2001.
5. Krugman P. *Geography and Trade*. – Cambridge: MIT Press, 1991.
6. Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth. // *Quarterly Journal of Economics*, 1956.
7. Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. – London: Macmillan, 1936.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. *Investitsion muhit tahlili bo'yicha hisobot*. – Toshkent, 2024.
9. Jahon banki. *Doing Business 2020*. – Washington, DC: World Bank Group.
10. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. *Asosiy kapitalga investitsiyalar: statistik to'plam, 2020–2025-yillar*. – Toshkent, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
